

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Actie en reactie rond de jaarrekening (Bedrijfseconomische monographiën)
 Dr. W. Weima
 Uitgeverij H. E. Stenfort Kroese B.V. te Leiden
 Prijs f 62,-
- Psychologische aspecten van de organisatie
 M. H. K. van der Graaf
 Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
 Prijs f 21,50
- Analyse van organisatieproblemen
 Prof. Ir. J. in 't Veld
 Uitgeverij B.V. Agon Elsevier te Amsterdam
 Prijs f 44,50
- Inleiding tot de informatica
 Drs. F. Remmen
 Uitgeverij H. E. Stenfort Kroese B.V. te Leiden
 Prijs f 12,50
- Financiële organisatie in multinationals
 Dr. Jan H. Willem Goslings
 Uitgeverij H. E. Stenfort Kroese B.V. te Leiden
 Prijs f 28,50
- Investeren en risico (serie: De moderne economie)
 Dr. P. A. Verheyen
 Uitgeverij H. E. Stenfort Kroese B.V. te Leiden
 Prijs f 27,50
- Organisatie en management
 Drs. R. M. Klein Nagelvoort
 Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
 Prijs f 36,50
- Eenvoudig belastingrecht (5e druk)
 Mr. Th. J. G. Leerssen en Mr. J. A. M. Weusten
 Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
 Prijs f 29,50
- De beschreven mens (over persoonsregistratie)
 D. Overkleef
 Uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam
 Prijs f 14,50
- Economisch Technische Verschijnselen (deel 1A) (5e druk)
 Prof. Dr. J. A. Geertman en Drs. A. H. Geertman
 Uitgeverij B.V. Agon Elsevier te Amsterdam
 Prijs f 28,50
- Opgaven Bedrijfsadministratie voor examenkandidaten bij het e.a.o.
 Th. Dekker en H. Huizinga
 Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
 Prijs f 9,50
- Inkomstenbelasting (serie: Fiscale hand- en studieboeken no. 2)
 Prof. Mr. H. J. Holstra
 Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
 Prijs f 59,-
- Beslissingscalculaties (serie: De moderne onderneming)
 Drs. C. van der Enden
 Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
 Prijs f 49,50
- Beheersing van bedrijfsprocessen (3e druk)
 Drs. C. J. Schieman
 Uitgeverij H. E. Stenfort Kroese B.V. te Leiden
 Prijs f 22,50
- Sociaal Economisch Jaarboek 1974 1975
 Nic. van Rossum
 Uitgeverij B.V. Agon Elsevier te Amsterdam
 Prijs f 24,50
- Vraagstukken over de theorie van de financiering van ondernemingen (aansluitend bij Prof. Dr. J. L. Bouma Leerboek der Bedrijfseconomie, deel II)
 Redactie Drs. J. A. Schipperijn en Drs. F. M. Tempelaar
 Uitgeverij G. Delwel te Wassenaar
 Prijs f 12,50
- Uitwerkingen van vraagstukken over de theorie van de financiering van ondernemingen (aansluitend bij Prof. Dr. J. L. Bouma Leerboek der Bedrijfseconomie, deel II)
 Redactie Drs. J. A. Schipperijn en Drs. F. M. Tempelaar
 Uitgeverij G. Delwel te Wassenaar
 Prijs f 18,-
- Kroniek van het ambacht/klein- en middenbedrijf
 Fiscaal nummer, jaargang 29, nummers 3/4, mei/augustus 1975
 Redactie Mr. J. F. B. Vermaas en Dr. N. H. L. van den Heuvel
 Uitgave van de Stichting Ambachspubliciteit en de Stichting Orgaan ter bestudering van middenstands vraagstukken te Den Haag
 Prijs f 8,75
- Strategie in management: een analyse van het ondernemingsgebeuren
 Prof. Dr. A. van Cauwenbergh en N. van Robaeys
 Faculteit van de Toegepaste Economische Wetenschappen te Antwerpen
 Overdruk uit het Economisch en Sociaal Tijdschrift, 29e jaargang, nr. 3, juni 1975
- Kengetallen (ondernemers- en onderwijspublicatie ten dienste van het handelsonderwijs in Nederland)
 Uitgave van De Nederlandsche Middenstandsbank N.V. te Amsterdam